

Yosin Ortiqov

Namangan davlat universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

E-mail: yosin@namdu.uz

ETNOS TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17208046>

Annotatsiya. Mazkur maqolada etnos tushunchasining nazariy va metodologik asoslari keng qamrovda tahlil etiladi. Etnos masalasi tarixiy antropologiya va etnologiyada doimo bahsli bo‘lib kelgan va u ijtimoiy fanlarda milliy identiklikni tushunishda markaziy o‘rin tutadi. Tadqiqotda Lev Gumilyovning “passionar to‘lqinlar” nazariyasiga asoslangan etnogenez g‘oyalari batafsil yoritilib, etnosning biologik, ijtimoiy va madaniy omillar ta‘sirida shakllanish jarayoni ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, primordializm (aslchilik), instrumentalizm va konstruktivizm kabi zamonaviy yondashuvlar solishtirma tahlil qilinib, etnosga oid turli ilmiy maktablarning afzalliklari va cheklovlari ko‘rsatib o‘tiladi. Maqolada Sovet millatlar siyosati, Turkiston xalqlarining sun‘iy ravishda ajratilishi, etnik identikliklarning qayta shakllanishi ham alohida ilmiy muhokama qilinadi. Shuningdek, mustaqillikdan keyingi davrda etnik birlik va umumturkiy qadriyatlarni tiklash jarayonlari yoritiladi. Umuman olganda, maqola etnos nazariyasining tarixiy ildizlari, nazariy maktablari va Markaziy Osiyo tajribasi asosida etnik identiklik masalasiga yangicha yondashuvni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: Etnos, etnogenez, identiklik, primordializm, instrumentalizm, konstruktivizm, Turkiston, Sovet millatlar siyosati, milliy-hududiy chegaralash, umumturkiy qadriyatlar.

Kirish. Etnos va etnik identiklik masalasi etnologiya va antropologiyada doimiy ilmiy munozaralarga sabab bo‘lib kelmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo xalqlari tarixini o‘rganishda bu tushunchalar siyosiy va madaniy jarayonlarni tushunishda muhim o‘rin egallaydi. Turkiston hududida yashagan turkiy xalqlarning 20-yuzyillik boshlarida sodir bo‘lgan siyosiy va hududiy bo‘linishi, ayniqsa, sovet davridagi millatlar siyosati bilan bevosita bog‘liqdir.

Etnos tushunchasi insoniyat taraqqiyoti tarixida muhim ijtimoiy-hayotiy birliklardan biri sifatida shakllangan. Bu atama asosan bir tilda so‘zlashuvchi, umumiy madaniyat, hudud va tarixiy xotiraga ega bo‘lgan kishilar guruhini ifodalaydi. Etnos nazariyasi esa bu tushunchaning shakllanishi, rivojlanishi va zamonaviy ijtimoiy munosabatlardagi o‘rni bilan bog‘liq nazariy-ontologik va metodologik yondashuvlarni qamrab oladi.

Asosiy qism. “Etnos” termini yunoncha “ethnos” so‘zidan olingan bo‘lib, dastlab “xalq”, “elat” ma’nolarini bildirgan. Zamonaviy fan doirasida bu tushuncha 19–20 yuzyillikning ikkinchi yarmida aniqroq shakllangan. Etnosning ilk nazariy asoslarini yaratgan olimlardan biri – rus olimi Lev Nikolayevich Gumilyov hisoblanadi. U o‘zining “Etnogenez va Yer biosferasi” nomli asarida quyidagi ta’rifni keltiradi: “Etnos – bu o‘zining ichki energiyasi, tarixiy harakati va tabiiy muhit bilan o‘zaro aloqasi orqali ajralib turuvchi insoniyatning barqaror, tabiiy-etnik birligidir”[1: c. 44].

Gumilyov etnosning shakllanishini “passionar to‘lqinlar” orqali izohlagan bo‘lib, bu jarayonda ichki kuch, tashabbus va tarixiy o‘zgarishlarga urg‘u bergan. Gumilyov nazariyasining asosiy jihatlari bu:

- *Birinchi*dan, etnoslar biologik, ekologik va ijtimoiy omillar ta’sirida shakllanadi.

- *Ikkinchi*dan, har bir etnosning rivojlanishi “passionar impuls” (ya’ni ichki kuch) orqali boshlanadi.

- *Uchinchi*dan, etnoslar tug‘iladi, rivojlanadi va yo‘q bo‘ladi – ya’ni ularning siklik hayoti mavjud.

Etnos nazariyasi Gumilyevdan keyin ham taraqqiy etib bir qator yangi qarashlar shakllandi. Xususan, primordializm (aslchilik) – bu yondashuvga ko‘ra, etnoslar qadimdan mavjud bo‘lgan tabiiy birliklardir. Bu g‘oya E. Shils, K. Girz kabi tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan. Girz fikricha, “Bu odamga o‘zining mavjudligi va ijtimoiy ahamiyatini tan oldirish imkonini beradi – bu esa uning o‘z guruhiga xos belgilar asosida amalga oshadi. Bunday institutlarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun tug‘ma (primordial) aloqalar va identifikatsiyalarni oddiy fuqarolik

asosidagi aloqalar bilan bevosita almashtirish shart emas. Ehtimol, bunday almashtirish mutlaqo imkonsizdir”[2: p. 307].

Instrumentalizm – bu nazariyaga ko‘ra, etnoslar siyosiy va iqtisodiy manfaatlar uchun yaratilgan ijtimoiy konstruksiyadir. F. Bartning qarashlari shu maktabga mansubdir. U quyidagicha ta’kidlaydi, “Etnik guruhlar asosan chegaralovchi mezonlar orqali emas, balki ijtimoiy interaksionalarda shakllanadi”[3: p. 49].

Konstruktivizm – bu yondashuvda etnos ijtimoiy konstruksiya sifatida ko‘riladi. Benedikt Andersonning “Tasavvur qilingan jamoalar” (Imagined Communities) nomli asari bu yondashuvni mustahkamlab berdi. Uning fikriga ko‘ra “Millat – bu tasavvur qilingan siyosiy jamoa bo‘lib, u o‘zini aniq chegaralarga ega va suveren birlik sifatida tasvirlaydi”[4: p. 132].

Etnos nafaqat biogenetik yoki tarixiy birlik, balki madaniy fenomen sifatida ham tadqiq qilinadi. Har bir etnos o‘zining til, urf-odat, an‘ana va qadriyat tizimi orqali boshqa guruhlardan farqlanadi. Y.N. Bromley bu borada quyidagicha ta’kidlaydi, “Etnos – bu kishilarning tarixiy shakllangan barqaror guruhi bo‘lib, umumiy til, hudud, madaniyat va o‘ziga xos psixik xususiyatlarga ega”[5: c.178].

Etnos va millat o‘rtasidagi bog‘liqlik ham dolzarb masalalardan biri bo‘lib, ko‘pgina olimlar millatni tarixiy shakllangan yuqori bosqichdagi etnik birlik deb baholaydi. Umuman olganda, etnos nazariyasi – bu fanlararo yondashuvga asoslangan murakkab ilmiy sohaga kiradi. Unda tarix, sotsiologiya, antropologiya, siyosatshunoslik va madaniyatshunoslik elementlari uyg‘unlashadi. Nazariy asoslar ichida primordial, instrumental va konstruktiv yondashuvlar etnosning mazmun-mohiyatini turlicha talqin qiladi. Bu esa etnosga oid masalalarning keng kontekstda tahlil qilinishini ta’minlaydi.

Etnos nazariyasi yuzaga kelgan zamon va makon, paydo bo‘lganidan keyingi jarayonlar, sovetlarning etnik siyosati, uning natijasida yuzaga kelgan yangi xalqlar, ularning tarkibi va madaniyatidagi o‘zgarishlar tahlili mazkur nazariyaning yagona “sovet xalqi”ni yaratish uchun davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqilgan nazariya degan xulosa chiqarishga olib keladi.

Bu muammoni Turkiston misolida ham muhokama qilish va xulosalsh mumkin. Turkiston tarixan yagona madaniy, til va diniy birlikda yashagan turkiy xalqlarning qadimiy vatani sanaladi. Ammo 19–20 yuzyilliklarda geosiyosiy jarayonlar natijasida bu hududda yashovchi turkiy elatlar siyosiy, madaniy va milliy jihatdan sun‘iy ravishda ajratila boshlandi. Bu ajratishning ilmiy-nazariy asosi vazifasini esa aynan etnos nazariyasi bajardi.

Tarixiy manbalarda Turkiston nomi bir necha yuz yillik tarixga ega boʻlgan turkiy xalqlar yashagan hudud sifatida tilga olinadi. Bu atama gʻarbda Kaspiy dengizi boʻyidan sharqda Xitoy chegaralarigacha, shimolda Sibir oʻrmonlaridan janubda Afgʻon togʻlariga qadar boʻlgan keng makonni oʻz ichiga olgan. Sharqshunos olim V.V. Bartold bu hududni “turkiy xalqlarning milliy shakllanish makoni” deb taʼriflaydi[6: c. 29].

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi Turkistonni mustamlaka qilish harakatlarini kuchaytirdi. 1865-yil Toshkent, keyin esa Buxoro, Xiva va Qoʻqon xonliklari bosib olindi. Bu bosqinchilik siyosati Turkiston xalqlarining siyosiy yakdilligini izdan chiqardi. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilib, mintaqa markazdan boshqariladigan mustamlakaga aylandi.

Rossiyalik tadqiqotchi A.N. Kurat yozadi, “Rossiya hukumati Turkistondagi xalqlarni bir-biridan ajratish, ularni alohida-alohida millatlar sifatida shakllantirish orqali umumiy uygʻonish harakatlarining oldini olishni koʻzladi”[7: 78 s.].

1924-yilda SSSR rahbariyati tomonidan “Milliy-hududiy chegaralash” siyosati asosida Turkiston xalqlari turli “mustaqil” respublikalarga boʻlinib chiqildi: Oʻzbekiston, Qozogʻiston, Qirgʻiziston, Turkmaniston va Tojikiston. Bu harakat avval bir butun boʻlgan madaniy, iqtisodiy va etnik birlikni sunʼiy ravishda parchalab tashladi. Tarixchi Sh. Vohidov bu jarayonni “milliy birlikdan milliy ajralish sari tashlangan strategik qadam” deb ataydi[8: 61 b.].

“Milliy-davlat chegaralanish Turkiston xalqlari uchun sunʼiy identikliklarning paydo boʻlishiga va qadimiy umumiyliklarning zaiflashishiga olib keldi”[9: p. 75].

SSSR davrida har bir respublikada alohida adabiy til shakllantirildi. Bir-biriga juda yaqin boʻlgan oʻzbek, qirgʻiz, qoraqalpoq, qozoq tillari oʻzaro begonalashtirildi. Buning natijasida yagona turkiy madaniyat tarkibiy qismlari bir-biridan uzoqlasha bordi. Til va tarix oʻqitilishi orqali har bir xalq oʻzining alohida kelib chiqishiga ishonishga undaldi. Masalan, akademik A. Kononov shunday yozadi, “Sovet til siyosati turkiy tillarni sunʼiy tarzda normallashtirish orqali ularni bir-biridan uzoqlashtirishni maqsad qilgan edi”[10: c. 15].

Mustaqillik davriga kelib, har bir Markaziy Osiyo davlati oʻz milliy gʻoyasi va tarixiy identifikatsiyasini shakllantirishga intila boshladi. Bu jarayonda umumturkiy tarix va madaniyatga eʼtibor kuchaymoqda, biroq Sovet davrida shakllangan millatlararo toʻsiqlar hali ham saqlanib qolgan. Zamonaviy turk tarixchisi Y. Koçak quyidagicha taʼkidlaydi, “Turkiston xalqlari oʻrtasidagi boʻlinish – bu tarixiy tasodif emas, balki mustamlakachilik siyosatining strategik mahsulidir”[11: 112 s.].

Turkiston xalqlarining turli millatlarga ajratilishi siyosiy va maqsadli jarayon bo'lgan. Bu jarayon Rossiya imperiyasi tomonidan boshlangan bo'lsa, Sovet ittifoqi davrida yanada chuqurlashtirildi. Tarixiy birlikni tiklash yo'lidagi sa'y-harakatlar esa, mustaqillik davridan keyin boshlangan bo'lib, bu boradagi ilmiy tadqiqotlar davom ettirilishi zarur.

Sovet etnologik yondashuvi ko'pincha etnos = til + hudud + madaniyat + iqtisodiyot formulasiga asoslangan bo'lib, bu esa mahalliy identikliklarni markazlashtirilgan tarzda nazorat qilishga xizmat qilgan[12: p. 258].

Turkiston xalqlari tarixida o'zaro integratsiyalashgan madaniy qatlamlar mavjud bo'lib, bu hududda yashovchi xalqlar ko'p asrlik umumiy tarixga ega. Biroq sovet davrida "o'zbek", "tojik", "qirg'iz", "turkman" singari etnonimlar mustahkamlab borildi va ular asosida alohida siyosiy birliklar vujudga keltirildi. Bu esa tarixiy birligining buzilishiga olib keldi.

"Etnoslar ijtimoiy tarixiy mahsulotdir, ular tabiiy emas, balki siyosiy zaruratlar taqozosida yaratilgan"[13: p. 20].

Etnos nazariyasi Turkiston xalqlari tarixini tahlil qilishda muhim nazariy asoslarni taqdim etadi. Sovet milliy siyosati konstruktivistik va instrumentalistik yondashuvlar asosida etnik identiklikni qayta shakllantirib, tarixiy birlikni sun'iy bo'linishlarga aylantirdi. Bugungi kunda bu jarayonlarning siyosiy va madaniy oqibatlari haligacha sezilmoqda.

Turkiston xalqlarining turli millatlarga ajratilishi tarixiy tasodif emas, balki puxta o'ylangan siyosiy va mafkuraviy jarayon bo'lgan. Bu jarayon Rossiya imperiyasi tomonidan boshlanib, Sovet Ittifoqi davrida tizimli shaklga keltirildi. Ayniqsa, etnos nazariyasi Sovet millatlar siyosatining nazariy asosiga aylantirildi. "Etnos = til + hudud + madaniyat + iqtisodiyot" formulasi orqali etnik identikliklar sun'iy tarzda belgilab, mahalliy xalqlarning tarixiy birliklari zaiflashtirildi.

Etnik tafovutlar ustiga qurilgan bu siyosat Turkiston xalqlari o'rtasida uzoq davom etuvchi begonalashuv va madaniy ajralishni keltirib chiqardi. Mustaqillik yillarida bu tarixiy ajratilganlikni yengish yo'lida umumturkiy qadriyatlar va tarixga qaytish harakatlari kuchaygan bo'lsa-da, sovet davrida shakllangan ijtimoiy-siyosiy va madaniy stereotiplar haligacha o'z ta'sirini yo'qotgani yo'q.

Shu sababli, Turkiston xalqlarining tarixiy va etnik birligini tiklash uchun faqat madaniy-emotsional chaqiriqlar emas, balki chuqur nazariy tahlil va tarixiy adolatni tiklashga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar zarur. Etnos nazariyasining konstruktivistik va instrumentalistik tahlili bu yo'lda asosiy metodologik vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб., 2002. – 238 с.
2. Geertz C. The Interpretation of Cultures. – New York: Basic Books, 1973. – 470 p.
3. Barth F. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Waveland Press, 1998. – 153 p.
4. Anderson B. Imagined Communities. – London: Verso, 2006. – 240 p.
5. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 412 с.
6. Бартольд В.В. Сочинения, т. II, ч. 1. М., Восточный литературы. 1963, – 1020 с.
7. Kurat A.N. Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Ankara, 1992, – 183 s.
8. Vohidov Sh. Turkiston milliy harakati tarixidan, Toshkent, 2003, – 139 b.
9. Roy Olivier. The New Central Asia: The Creation of Nations. New York: University Press, 2000, – 222 p.
10. Коннов А.М. Грамматика тюркских языков, Л., 1976, – 217 с.
11. Koçak Y., Türkiye'den Anadolu'ya Türk Kimliği, İstanbul, 2015, – 135 s.
12. Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005, – 314 p.
13. Anthony D. Smith. The Ethnic Origins of Nations, Wiley-Blackwell. 1986, – 312 p.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ЭТНОСА

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы понятия этноса, его истоки и современные интерпретации. Этнос как социально-историческое и культурное явление анализируется в контексте различных научных подходов. Особое внимание уделяется концепции этногенеза Льва Гумилёва, основанной на теории «пассионарных толчков», где этнос понимается как естественно-историческая общность, формирующаяся под влиянием природных, социальных и культурных факторов. В то же время анализируются альтернативные подходы – примордиализм, инструментализм и конструктивизм, предлагающие различные объяснения природы этнической идентичности. На примере Туркестана показано, как советская национальная политика и процесс национально-территориального размежевания способствовали искусственному формированию новых идентичностей,

подрывая историческое культурное единство тюркских народов. В заключение автор подчеркивает значимость этносной теории для анализа исторических и современных процессов в Центральной Азии и необходимость междисциплинарного подхода к исследованию этнической идентичности.

Ключевые слова: Этнос, этногенез, идентичность, примордиализм, инструментализм, конструктивизм, Туркестан, советская национальная политика, национально-территориальное размежевание, тюркские народы.

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF ETHNOS

Abstract. This article provides an in-depth examination of the theoretical and methodological foundations of the concept of ethnos. The study highlights the long-standing debates within anthropology and ethnology regarding the nature of ethnos and its role in shaping social and cultural identity. Special attention is given to Lev Gumilev's theory of ethnogenesis, which explains the emergence and development of ethnic groups through "passionary impulses" influenced by biological, ecological, and socio-cultural factors. The article also discusses alternative perspectives such as primordialism, instrumentalism, and constructivism, each offering distinctive insights into the formation and persistence of ethnic identities. Using the case of Turkestan, the paper analyzes Soviet national policies, particularly the national-territorial delimitation of the 1920s, which artificially divided historically unified Turkic peoples and generated new ethnic identities. The discussion extends to the post-Soviet era, emphasizing efforts to restore cultural and historical unity among Central Asian nations. Overall, the article argues for a multidisciplinary approach to ethnos theory, combining history, sociology, anthropology, and political science to better understand the dynamics of ethnicity in both past and present contexts.

Keywords: Ethnos, ethnogenesis, identity, primordialism, instrumentalism, constructivism, Turkestan, Soviet national policy, national-territorial delimitation, Turkic peoples.